

**DASTURLASH TILLARINI O'RGANISHDA ONLINE TA'LIM
PLATFORMALARIDAN FOYDALANISH**

Farmonov Sherzodbek Raxmonjonovich

Farg'ona davlat universiteti amaliy matematika
va informatika kafedrası katta o'qituvchisi
farmonovsh@gmail.com

Ro'zimatov Jasurbek Islomjon o'g'li

Farg'ona davlat universiteti 2-kurs talabasi
jasurbekruzimatov597@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10457237>

Annotatsiya. Ushbu maqola C# dasturlash tilini o'zlashtirishda onlayn ta'lim platformalarining samaradorligini o'rganadi. Dasturlash ko'nikmalariga talab ortib borayotganligi sababli, onlayn platformalar C# tilini o'rganishning qulay va interaktiv usullarini taklif etadi, bu esa yangi boshlanuvchilarni ilg'or o'quvchilarga moslashtiradi. Maqolada Udemy, Coursera, edX, Codecademy va Pluralsight kabi mashhur platformalar muhokama qilinadi, ularning xususiyatlari va afzalliklari ta'kidlanadi. Bu onlayn ta'lim taqdim etadigan moslashuvchanlik, amaliy tajriba va jamoatchilik yordamiga urg'u beradi. Maqola muvaffaqiyatli onlayn o'rganish bo'yicha maslahatlar va C# rivojlanishining dinamik sohasida yangilanib turish muhimligi bilan yakunlanadi.

Kalit so'zlar. C#, dasturlash tili, onlayn o'rganish, Udemy, Coursera, edX, Codecademy, Pluralsight, amaliy tajriba, hamjamiyatni qo'llab-quvvatlash.

Texnologiyaning tez rivojlanayotganligi sababli dasturlash tillarini o'rganish orzu-umidli dasturchilar va texnologiya ishqibozlari uchun zarur bo'lib qoldi. Mavjud bo'lgan minglab tillar orasida C# ish stoli dasturiy ta'minotidan tortib veb-illovalar va o'yinlargacha bo'lgan keng ko'lamli dasturlarni ishlab chiqish uchun ishlatiladigan ko'p qirrali va kuchli til sifatida ajralib turadi. C# ni o'zlashtirish yo'lini bosib o'tish uchun ko'plab shaxslar dasturlash ko'nikmalarini egallashning moslashuvchan, qulay va interaktiv usullarini taklif etadigan onlayn o'quv platformalariga murojaat qilishadi.

Onlayn o'quv platformalarining paydo bo'lishi. Dasturlashni o'rganishning an'anaviy usullari ko'pincha darslik, ma'ruza, amaliyot soatlari bilan alohida shug'ullangan. Onlayn o'quv platformalari paydo bo'lishi bilan jarayon yanada dinamik va qiziqarli bo'lib qoldi. Ushbu platformalar tuzilgan o'quv dasturini, interaktiv kodlash mashqlarini va amaliy o'quv tajribasini osonlashtiradigan qo'llab-quvvatlovchi jamoani taqdim etadi.

C# dasturlash tilini o'rganish uchun mashhur onlayn o'quv platformalari:

1. Udemy:

- Udemy - bu yangi boshlanuvchilar uchun mos bo'lgan turli xil C# kurslarini ilg'or o'rganuvchilarga taklif etadigan mashhur onlayn o'quv platformasi.

- Udemy bo'yicha kurslarga ko'pincha video ma'ruzalar, amaliy kodlash mashqlari, tushunchalarni mustahkamlovchi loyihalar kiradi.

2. Coursera:

- Coursera keng qamrovli C# dasturlash kurslarini ta'minlash uchun universitet va muassasalar bilan hamkorlik qiladi.

- Coursera bo'yicha mutaxassisliklar bir nechta kurslarni o'z ichiga olishi mumkin, ular asosiy sintaksisdan tortib ilg'or C # dasturlash paradigmalari qadar mavzularni qamrab oladi.

3. EdX:

- EdX dunyo bo'ylab yuqori universitet va tashkilotlarning kurslarini taklif etadi, yuqori sifatli o'quv tajribasini taqdim etadi.

- EdX bo'yicha C# kurslarida o'qishni baholash va mustahkamlash uchun baholashlar, viktorinalar va qo'l loyihalari bo'lishi mumkin.

4. Codecademy:

- Codecademy interaktiv kodlash mashg'ulotlariga ixtisoslashgan bo'lib, uni bajarish orqali eng yaxshi o'rganuvchilar uchun ajoyib tanlov qilib qo'yadi.

- Platforma o'rganuvchilarga to'g'ridan-to'g'ri brauzerda kod yozish va ijro etish imkonini beruvchi bag'ishlangan C# kursini taklif etadi.

5. Pluralsight:

- Pluralsight texnologiya mutaxassislari uchun moslashtirilgan bo'lib, C# va unga bog'liq texnologiyalar bo'yicha chuqur kurslarni taklif etadi.

- Turli C# tushunchalari va real dunyo dasturlari orqali o'rganuvchilarga yo'l ko'rsatadigan o'quv yo'lini beradi.

C# tilini onlayn o'rganishning afzalliklari:

1. Moslashuvchanlik:

- Onlayn o'quv platformalari o'qishni ish yoki boshqa majburiyatlarga moslab, o'z tezligingizda o'rganish uchun moslashuvchanlikni taklif etadi.

2. Tajriba:

- Ushbu platformalardagi interaktiv kodlash mashqlari va loyihalari nazariy bilimlarni mustahkamlagan holda amaliy tajriba beradi.

3. Jamoatchilikni qo'llab-quvvatlash:

- Ko'pgina onlayn platformalarda jonli jamoalar mavjud bo'lib, unda o'rganuvchilar yordam so'rashlari, ma'lumot almashishlari va loyihalar bo'yicha hamkorlik qilishlari mumkin.

4. Iqtisodiy samaradorlik:

- Onlayn kurslar ko'pincha an'anaviy ta'limdan ko'ra arzonroq bo'lib, C# ni o'rganishni kengroq auditoriya uchun qulay qiladi.

Muvaffaqiyatli onlayn o'rganish bo'yicha maslahatlar:

1. Maqsadlarni belgilash:

- O'quv safaringiz uchun aniq maqsadlarni belgilang, u aniq loyihani quradimi yoki dasturiy ta'minotni ishlab chiqishda martaba izlaydimi.

2. Muntazam ravishda mashq qilish:

- Izchil amaliyot har qanday dasturlash tilini o'zlashtirish uchun kalit hisoblanadi. Doimiy vaqtni kodlash mashqlari va loyihalariga bag'ishlang.

3. Kodlash hamjamiyatlariga qo'shiling:

- Boshqa o'rganuvchilar va tajribali dasturchilar bilan bog'lanish uchun onlayn forumlar, muhokama guruhlar va ijtimoiy media jamoalari bilan aloqada bo'ling.

4. Yangilarni kuzating:

- C#, har qanday dasturlash tili kabi, rivojlanadi. C# rivojlanishidagi eng so'nggi yangilanishlar, xususiyatlar va eng yaxshi amaliyotlar haqida xabardor bo'ling.

Xulosa. Onlayn o'quv platformalari dasturlashga qiziquvchi insonlarni dasturlash ko'nikmalarini egallash yo'lini osonlashtirdi va C# ni o'zlashtirish istisno emas. Ushbu platformalar tomonidan taqdim etilgan moslashuvchanlik, faollik va jamoatchilikni qo'llab-quvvatlashdan foydalanish orqali orzu-umidli dasturchilar C# da mohir bo'lish va dasturiy ta'minotni ishlab chiqish dunyosidagi hayajonli imkoniyatlarga eshiklarni ochish uchun savobli safarga kirishishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. John Paul Mueller. C# 10.0 All-in-One For Dummies. Published by: John Wiley & Sons, Inc., 2022. – 830 c.
2. A.Troelsen, R.Japikse. Pro C# 8 with .NET Core 3. Foundational Principles and Practices in Programming. Ninth Edition. Apress, 2020. – 1223 c.
3. A.Васильев. Программирование на C# для начинающих. Основные свидания.: – М.: "Эксмо", 2018. – 592 с.
4. Фленов М.Е. Библия C#. – СПб.: БХВ-Петербург, 2016. – 544 с.

5. Васильев А.Н. Самоучитель Java с примерами и программами. – СПб.: Наука и Техника, 2016. – 368 с.
6. Шилдт Герберт. Java 8. Полное руководство. – М.: ООО "И.Д. Вильямс", 2015. – 1376 с.
7. МакГрат Майк. Программирование на Java для начинающих / Майк МакГрат ; [пер. с англ. М.А. Райтмана]. – Москва : Издательство «Э», 2016. – 192 с.
8. Карабин П.Л. Язык программирования Java: Создание интерактивных приложений для Internet. _ М.: Бук_пресс, 2006. _ 224 с.
9. Farmonov Sherzodbek Raxmonjonovich, & Kazimjonova Madinaxon Habibullo qizi. (2024). FLIPPED CLASSROOM TEXNOLOGIYASIDAN TA'LIM JARAYONIDA FOYDALANISH METODIKASI . Ta'lim Innovatsiyasi Va Integratsiyasi, 11(11), 7–11. Retrieved from <http://web-journal.ru/index.php/ilmiy/article/view/2482>
10. Farmonov Sherzodbek Raxmonjonovich, & Xolmatov Oxunjon Xasan o'g'li. (2024). DASTURLASHDA SANA VA VAQTLAR BILAN ISHLASH . Ta'lim Innovatsiyasi Va Integratsiyasi, 11(11), 3–6. Retrieved from <http://web-journal.ru/index.php/ilmiy/article/view/2481>
11. Farmonov, S., & Toirov, S. (2023). NETDA DASTURLASHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARINI O'RGANISH. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 2(22), 90-96.
12. Farmonov, S. (2023). C# VA. NET CORE ZAMONAVIY DASTURLASHNING RIVOJLANISHI SIFATIDA. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 1(12), 70-73.
13. Farmonov, S., & Hakimov, M. (2023). C# DA DELEGATLAR VA HODISALARNING ROLI: VOQEALARGA ASOSLANGAN DASTURLASHGA CHUQUR KIRISH. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 1(12), 80-84.
14. Farmonov, S., & Qo'qonboyev, A. (2023). C# 10 XUSUSIYATLARI: TILDAGI SO'NGGI YAXSHILANISHLARNI O'RGANISH. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 1(12), 77-79.
15. Farmonov, S. (2023). C# DASTURLASH TILIDA GRAY KODI BILAN ISHLASH. Центральноазиатский журнал образования и инноваций, 2(12 Part 2), 71-74.
16. Farmonov, S., & Jo'rayeva, M. (2023, December). DASTURLASHDA POLIMORFIZMNING ANAMIYATI. In Международная конференция академических наук (Vol. 2, No. 13, pp. 5-8).

17. Farmonov, S., & Karimova, M. (2023). MODERN METHODS TO DEVELOP MATHEMATICAL THINKING IN SCHOOLCHILDREN. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 1(6 Part 2), 28-38.
18. Farmonov, S., & Rahmatjonov, M. (2023). FLUTTER YORDAMIDA PLATFORMALARARO KUTUBXONANI ISHLAB CHIQISH TEXNOLOGIYASI. Центральноазиатский журнал образования и инноваций, 2(6 Part 2), 124-127.
19. Farmonov, S., & Nazirov, A. (2023). C# DASTURLASH TILIDA GRAY KODI BILAN ISHLASH. В CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND INNOVATION (Т. 2, Выпуск 12, сс. 71–74).
20. Tojiyev, T., Boynazarov, A., & Farmonov, S. (2022). PHARMACOKINETICS IS A DESCRIPTION OF DRUGS AND THEIR BEHAVIOR IN THE HUMAN BODY BY BUILDING A MATHEMATICAL MODEL. Евразийский журнал медицинских и естественных наук, 2(13), 146-149.
21. Raxmonjonovich, F. S. (2023). Array ma'lumotlar tizimini talabalarga o'qitishda Blockchain metodidan foydalanish. Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari, 2(2), 541-547.
22. Raxmonjonovich, F. S. (2023). Dasturlashda interfeyslardan foydalanishning ahamiyati. Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari, 2(2), 425-429.
23. Raxmonjonovich, F. S. (2023). Dasturlashda obyektga yo'naltirilgan dasturlashning ahamiyati. Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari, 2(2), 434-438.
24. Raxmonjonovich, F. S. (2023). Dasturlash tillarida fayllar bilan ishlash mavzusini Blended Learning metodi yordamida o'qitish. Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari, 2(2), 464-469.
25. Raxmonjonovich, F. S. (2023). DASTURLASHDA ISTISNOLARNING AHAMIYATI. Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari, 2(2), 475-481.
26. Raxmonjonovich, F. S. (2023). Dasturlashda abstraksiyaning o'rni. Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari, 2(2), 482-486.
27. Raxmonjonovich, F. S., & Ravshanbek o'g'li, A. A. (2023). Zamonaviy dasturlash tillarining qiyosiy tahlili. Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari, 2(2), 430-433.

28. Raxmonjonovich, F. S. (2023). C# dasturlash tilida fayl operatsiyalari qo'llashning qulayliklari haqida. Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari, 2(2), 439-446.
29. Raxmonjonovich, F. S. (2023). C# tilida ArrayList bilan ishlashning afzalliklari. Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari, 2(2), 470-474.
30. Фармонов, Ш., & Хайдарова, С. (2022). Обобщенный метод Бубнова-Галеркина для уравнений с дробно-дифференциальным оператором. Norwegian Journal of Development of the International Science, (99), 10-15.
31. Фармонов, Ш., & Камбарова, Д. (2022). КАК ПОМОЧЬ УЧЕНИКАМ РАЗВИТЬ ИНТЕРЕС К УЧЕБЕ. Центральноеазиатский журнал образования и инноваций, 1(2), 118-120.
32. ФАРМОНОВ, Ш. Р., & МУРАТОВ, Н. А. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕГРИРУЮЩЕГО МНОЖИТЕЛЯ ПОЛНОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА ВТОРОГО ПОРЯДКА. АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, 6.
33. ФАРМОНОВ, Ш. Р., & БОЙБОТИРОВ, И. К. (2021). ОБ ОДНОЙ ЗАДАЧЕ НА СОБСТВЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ. Актуальные исследования, (22), 7-9.
34. ФАРМОНОВ, Ш. Р., & ЖАЛОЛХУЖАЕВ, М. А. (2021). СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АНАЛИТИЧЕСКОГО И ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ. Актуальные исследования, (21), 6-9.

